

CLASSIFICAÇÃO FENOLÓGICA DA SOJA: COMPARAÇÃO ENTRE REDES NEURAI CONVOLUCIONAIS E MODELOS BASEADOS EM ÁRVORES

Phenological Classification of Soybean: A Comparison Between Convolutional Neural Networks and Tree-Based Models

Vinicius Tessele¹
Leonardo Garcia Tampelini²

RESUMO

A dessecação da soja é fundamental para maximizar a produtividade, sendo o estágio fenológico R7, especialmente o R7.1, o mais indicado para essa aplicação, segundo o sistema de Fehr e Caviness. Métodos tradicionais baseados na observação visual são subjetivos e propensos a erros, o que pode comprometer a qualidade das sementes. Aplicações prematuras, como no estágio R6, podem impactar negativamente o rendimento. Nesse cenário, a inteligência artificial (IA), por meio de Redes Neurais Convolucionais (CNNs), oferece uma solução automatizada e precisa para a classificação fenológica da soja, analisando imagens com alta acurácia. A adoção dessa tecnologia em aplicativos móveis democratiza o acesso dos produtores a ferramentas avançadas de suporte à decisão. Este estudo compara três arquiteturas de CNN, ResNet50, InceptionV3 e VGG16, treinadas com imagens rotuladas de estágios fenológicos, avaliando seu desempenho na classificação automatizada. Também é analisado o desempenho do algoritmo Random Forest, representando uma abordagem tradicional de aprendizado de máquina, como referência comparativa às redes profundas. As CNNs utilizam camadas convolucionais para extração de características e camadas densas com funções ReLU e Softmax para classificação. Os resultados revelam que, apesar do alto desempenho das CNNs durante o treinamento, o Random Forest apresentou melhor capacidade de generalização no conjunto de validação. A automatização da identificação do momento ideal para dessecação contribui para a agricultura de precisão, reduz erros humanos, melhora a qualidade das sementes e promove maior sustentabilidade e eficiência na produção de soja.

Palavras-chave: Redes Neurais Convolucionais; Classificação Fenológica; Aprendizado de Máquina; Agricultura de precisão.

ABSTRACT

Timely desiccation is a key practice in maximizing soybean yield, with the R7.1 phenological stage recognized as the most suitable point for its application, according to the Fehr and Caviness scale. However, conventional visual assessment methods are often subjective and prone to errors, potentially affecting seed quality and overall productivity. Recent advances in Artificial Intelligence (AI), particularly through Convolutional Neural Networks (CNNs), have enabled precise, automated phenological classification based on image analysis. In this study, we evaluate and compare the performance of three deep learning architectures, ResNet50, InceptionV3, and VGG16, using a labeled image dataset of soybean growth stages. Additionally, we assess the Random Forest algorithm as a traditional machine learning benchmark. The CNNs were designed with convolutional layers for feature extraction and fully connected layers with ReLU and Softmax activations for classification. Experimental results indicate that while the CNNs achieved high accuracy during training, the Random Forest model exhibited superior generalization on the validation dataset. These findings demonstrate the potential of combining AI techniques with mobile technologies to support precision agriculture. Automating the identification of the optimal desiccation window can reduce human error, improve seed quality, and enhance sustainability and decision-making efficiency in soybean farming.

Key-words: Convolutional Neural Networks; Phenological Classification; Machine Learning; Precision Agriculture.

¹ Mestre, Faculdade Donadizzi, vinicius.tessele@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4549092052505529>, <https://orcid.org/0000-0002-0662-9200>

² Mestre, Faculdade Donadizzi, Leonardo.tampelini@bpkedu.com.br, <http://lattes.cnpq.br/8859478385930696>, <https://orcid.org/0009-0000-9307-4444>

1 INTRODUÇÃO

A dessecação da soja é uma prática recorrente para maximizar a produtividade e qualidade da colheita. A definição do momento ideal para essa aplicação baseia-se na identificação dos estádios fenológicos, que indicam o grau de maturação das plantas. O método tradicional, realizado por observação manual, depende diretamente da experiência do produtor ou técnico responsável. No entanto, essa abordagem subjetiva pode levar a erros que comprometem a tomada de decisão. O estágio fenológico R7 é amplamente reconhecido como o momento mais adequado para a dessecação, conforme o sistema de codificação estabelecido por Fehr e Caviness. As classificações fenológicas descritas nesse sistema incluem subdivisões que apresentam características específicas, essenciais para o uso da Inteligência artificial (IA).

Tabela 1: Resumo dos estádios da soja.

Estádio	Denominação	Descrição
R1	Início do florescimento	Uma flor aberta em qualquer nó do caule (haste principal)
R2	Florescimento pleno	Uma flor aberta num dos 2 últimos nós do caule com folha completamente desenvolvida
R3	Início da formação da vagem	Vagem com 5 mm de comprimento num dos 4 últimos nós do caule com folha completamente desenvolvida
R4	Vagem completamente desenvolvida	Vagem com 2 cm de comprimento num dos 4 últimos nós do caule com folha completamente desenvolvida
R5	Início do enchimento do grão	Grão com 3 mm de comprimento em vagem num dos 4 últimos nós do caule, com folha completamente desenvolvida
R6	Grão cheio ou completo	Vagem contendo grãos verdes preenchendo as cavidades da vagem de um dos 4 últimos nós do caule, com folha completamente desenvolvida
R7	Início da maturação	Uma vagem normal no caule com coloração de madura
R8	Maturação plena	95% das vagens com coloração de madura

Fonte: Adaptado de Fehr e Caviness (1977).

Conforme demonstrado por Castro (2022), a aplicação de herbicidas no estágio R7.1 traz benefícios significativos para a qualidade das sementes, impactando positivamente a germinação e o vigor, em comparação ao estágio R7.3. Esses resultados destacam a importância de identificar com precisão o momento ideal para a dessecação, maximizando o desempenho das sementes e contribuindo para a produtividade e qualidade final da soja. Conforme descrito por Lima *et al.* (2024), a aplicação de dessecantes em diferentes estádios de desenvolvimento da soja impacta a produtividade e a qualidade fisiológica das sementes, sendo estas significativamente inferiores quando os dessecantes são aplicados no estágio R6, evidenciando impacto negativo na produção. Por outro lado, segundo Pereira *et al.* (2015), a aplicação de dessecantes no estágio R7.1 permitiu antecipar a colheita de soja em até seis dias, mantendo altos índices de germinação (90% e 92%) em comparação à testemunha (76%). Além disso, a dessecação não comprometeu a produtividade das sementes, destacando-se como uma alternativa eficiente para o manejo em campos de produção de sementes. De acordo com Botelho *et al.* (2022), a época de aplicação de dessecantes exerce influência direta

sobre os atributos pós-colheita dos grãos de soja. A antecipação do processo em relação à maturidade fisiológica resulta em menor massa de mil grãos e maior densidade aparente. Ademais, verifica-se uma redução no teor de óleo quando a aplicação ocorre precocemente. Por outro lado, a dessecação realizada no estágio recomendado contribui para minimizar danos causados por patógenos, evidenciando a importância de respeitar os estágios fenológicos adequados.

A Inteligência Artificial (IA) desempenha um papel crescente no avanço da agricultura de precisão, e a visão computacional tem permitido a automação de tarefas complexas, como a classificação fenológica, que pode ser significativamente impactada por essas tecnologias. Modelos de Redes Neurais Convolucionais (CNNs) têm mostrado desempenho favorável na classificação de imagens, tornando-se uma solução eficiente para essa aplicação. A integração de IA em aplicativos móveis, com interfaces amigáveis, amplia o acesso a essas tecnologias, facilitando sua adoção pelos agricultores e promovendo a redução de custos, além de impulsionar um desenvolvimento mais sustentável no setor agrícola. Essa tecnologia pode ser incorporada aos sistemas de gerenciamento da cadeia produtiva, contribuindo em diversas operações. No entanto, é fundamental compreender as particularidades de cada abordagem de IA para garantir sua aplicação adequada, conforme apontado em estudos anteriores (Borba *et al.*, 2021). As Redes Neurais Artificiais (RNAs) têm sido amplamente aplicadas em tarefas de visão computacional, especialmente no reconhecimento e classificação de imagens, permitindo a identificação e categorização de conteúdos visuais em classes específicas (Zhao *et al.*, 2024).

Ao comparar modelos, vale destacar que, apesar da alta precisão das CNNs, sua complexidade e a necessidade de grandes volumes de dados podem representar limitações. Por outro lado, o algoritmo Random Forest (RF), um modelo de aprendizado baseado em árvore de decisão, tem sido utilizado com sucesso na classificação de imagens. Estudos recentes demonstram que o RF é capaz de lidar com grandes conjuntos de dados de sensoriamento remoto, apresentando resultados consistentes na classificação de uso e cobertura do solo, mesmo em áreas complexas, como o Cerrado brasileiro (Cho *et al.*, 2021). Por exemplo, Cho *et al.* (2021) utilizaram o RF para classificar imagens de satélite em 38 camadas, obtendo índices de acurácia satisfatórios e destacando o potencial do algoritmo para mapeamento ambiental. Por exemplo, Sousa *et al.* (2023) aplicaram o RF utilizando o Google Earth Engine na Bacia Hidrográfica do Rio Sucuru, obtendo resultados precisos e destacando a eficiência do algoritmo em contextos ambientais e geográficos variados.

Tessele, Oliveira Junior e Schulz (2024) demonstraram que um modelo CNN com o *imageClassificationMulti* foi eficaz para classificar plantas de soja com alta precisão, embora tenha apresentado algumas limitações, como erros gerados por plantações visualmente semelhantes. No estudo de Tessele e Oliveira Junior (2024), que utilizou CNNs para a detecção de doenças da soja, também foram observados desafios na distinção entre doenças com características visuais semelhantes, o que pode levar a classificações incorretas. Esses desafios ressaltam a importância de um conjunto de dados robusto e de alta qualidade, com imagens bem rotuladas que cubram todas as variações possíveis. Contudo, as CNNs podem ser treinadas de forma eficaz, desde que o conjunto de dados de treinamento seja diversificado e adequado para capturar as nuances visuais relevantes.

Este estudo propõe a comparação de três diferentes arquiteturas de CNNs com o modelo Random Forest, avaliando seu desempenho em tarefas de classificação fenológica. O objetivo é identificar a abordagem mais eficaz para a classificação precisa de estádios fenológicos, considerando tanto a acurácia dos modelos quanto a facilidade de implementação e a necessidade de dados. Os modelos de CNN utilizados são ResNet50, InceptionV3 e VGG16 na tarefa de classificação de imagens com duas categorias plantas de soja com estádios menos e maior que R7. a escolha das arquiteturas de CNN, se deu por serem reconhecidas pela sua eficiência em vários contextos de visão computacional. A escolha da Random Forest (RF) se dá por ser um modelo de excelentes resultados em tarefas de classificação é interpretável e menos propenso a *overfitting*. Permitindo uma análise completa para determinar a ferramenta mais adequada no desafio de classificação do estágio fenológico da soja.

2 MATERIAIS E MÉTODO

A pesquisa é de natureza experimental e aplicada, com o objetivo de treinar três modelos de rede CNN e uma RF e comparar os resultados e selecionar a melhor solução, para identificar o momento ideal de dessecação da cultura da soja. Para o sucesso do estudo, foi necessária a coleta de imagens de diferentes estádios fenológicos, resultando em 10.000 imagens da soja na região Oeste do Paraná, durante o período de outubro de 2024 a janeiro de 2025. As imagens foram classificadas em dois grupos principais: aquelas em que o estágio fenológico era superior a R7 e aquelas em que era inferior a R7. Essas classificações foram essenciais para o treinamento da CNN e RF.

Figura 1: Distribuição das imagens em classes de treinamento e validação.

Fonte: Autoria própria (2025).

Para o treinamento dos modelos de CNN e Random Forest (RF), foram selecionadas 2.301 imagens de diferentes estádios fenológicos, distribuídas entre o conjunto de treinamento e 2.280 imagens para o conjunto de validação, conforme ilustrado na Figura 1. Essas imagens desempenharam um papel importante para garantir que os modelos fossem capazes de generalizar e realizar classificações precisas, especialmente em relação aos estádios fenológicos superiores ao R7. As imagens foram capturadas de forma cuidadosa, levando em consideração a necessidade de evitar a presença de elementos indesejados, como sombras, árvores, construções e o céu, que poderiam introduzir ruídos e comprometer a qualidade do treinamento. Embora inicialmente tenha sido capturadas 10.000 imagens, apenas 2.301 foram utilizadas para treinamento e 2.280 na validação. Essa redução ocorreu devido às limitações computacionais, principalmente relacionada a capacidade da GPU disponível.

Algoritmo 1: Rede Neural implementada VGG16.

```
# Definir função para criação de modelo baseado em VGG16
def create_vgg16_model(input_shape, num_classes):
    base_model = VGG16(weights='imagenet', include_top=False,
input_shape=input_shape)
    base_model.trainable = False # Congela pesos pré-treinados
    model = Sequential([
        base_model,
        Flatten(),
        Dense(512, activation='relu'),
        Dropout(0.4),
        Dense(256, activation='relu'),
        Dropout(0.3),
        Dense(num_classes, activation='softmax')
    ])
    model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=0.0001),
        loss='categorical_crossentropy',
        metrics=['accuracy'])
    return model
```

Fonte: Autoria própria (2025).

Algoritmo 2: Rede Neural implementada Inception3.

```
# Definir função para criação de modelo baseado em InceptionV3
def create_inceptionv3_model(input_shape, num_classes):
    base_model = InceptionV3(weights='imagenet', include_top=False,
input_shape=input_shape)
    base_model.trainable = False # Congela pesos pré-treinados
    model = Sequential([
        base_model,
        GlobalAveragePooling2D(),
        Dense(512, activation='relu'),
        Dropout(0.4),
        Dense(256, activation='relu'),
        Dropout(0.3),
        Dense(num_classes, activation='softmax')
    ])
    model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=0.0001),
                  loss='categorical_crossentropy',
                  metrics=['accuracy'])
    return model
```

Fonte: Autoria própria (2025).

Algoritmo 3: Rede Neural implementada, ResNet50.

```
# Definir função para criação de modelo baseado em ResNet50
def create_resnet_model(input_shape, num_classes):
    base_model = ResNet50(weights='imagenet', include_top=False,
input_shape=input_shape)
    base_model.trainable = False # Congela pesos pré-treinados
    model = Sequential([
        base_model,
        GlobalAveragePooling2D(),
        BatchNormalization(),
        Dense(512, activation='relu'),
        BatchNormalization(),
        Dropout(0.5),
        Dense(num_classes, activation='softmax')
    ])
    model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=1e-4),
                  loss='categorical_crossentropy',
                  metrics=['accuracy'])
    return model
```

Fonte: Autoria própria (2025).

Os algoritmos 1, 2 e 3, mostram a implementação das CNNs VGG16, Inception3, ResNet50, estas arquiteturas de CNNs são populares e contém particularidades que as tornam diferentes e são usadas para tipos diferentes tipos de problemas de classificação de imagens. A VGGNet, desenvolvida por Simonyan e Zisserman em 2015, é uma arquitetura de CNN que utiliza exclusivamente filtros de 3×3 em suas camadas convolucionais. A versão VGG16, composta por 16 camadas, demonstrou alta precisão na classificação de imagens. No entanto, sua profundidade acarreta um alto consumo de memória e demanda computacional significativa (Lourenço; Borges; Florian, 2024).

InceptionV3 CNN mais complexa, proposta pelo Google. O diferencial dessa arquitetura está no seu uso de módulos Inception, que aplicam diferentes tamanhos de filtros (como 1×1 , 3×3 , 5×5) e

técnicas de redução de dimensionalidade, como a convolução 1x1, permitindo que a rede extraia um número maior de características de forma eficiente. A principal vantagem da InceptionV3 é sua capacidade de balancear a precisão e a eficiência computacional, o que a torna mais rápida e eficaz em comparação com redes mais simples, como a VGG16.

Por exemplo, no estudo de Costa Junior, da Silva e Rios (2025), comparou-se InceptionV3 com ResNet50, VGG16 e EfficientNet-B3 no contexto de classificação de doenças em mandioca, mostrando como diferentes arquiteturas se comportam em tarefas agrícolas. Além disso, ela é capaz de lidar melhor com imagens de diferentes escalas e contextos, o que a torna útil para a classificação de imagens complexas, como as encontradas em contextos agrícolas.

ResNet50 é uma das arquiteturas mais inovadoras, conhecida pela introdução dos blocos de resíduo. Esses blocos permitem que a informação flua diretamente de uma camada para outra, sem a necessidade de passagens intermediárias, o que ajuda a evitar o problema de degradação da rede. É composta por 50 camadas e foi projetada para lidar com redes extremamente profundas sem perder desempenho.

Todas as três arquiteturas (VGG16, InceptionV3 e ResNet50) foram treinadas utilizando uma divisão de 80% para treinamento e 20% para teste. Após o treinamento, um conjunto de validação foi usado para monitorar o desempenho do modelo e ajustar os hiperparâmetros durante o processo de treinamento, garantindo que o modelo se generalizasse bem e não estivesse apenas *overfitting* aos dados de treino. Essa abordagem ajuda a garantir que o modelo aprenda as características relevantes dos dados, sem perder sua capacidade de generalização para novos dados.

Algoritmo 4: Modelo de extração de características Random Forest.

```
# Function to extract features using ResNet50
def extract_features(generator):
    base_model = ResNet50(weights='imagenet', include_top=False, pooling='avg')
    features = []
    labels = []

    for batch, label_batch in generator:
        batch_features = base_model.predict(batch)
        features.extend(batch_features)
        labels.extend(label_batch)
        if len(features) >= generator.samples: # Avoid infinite loop
            break
    return np.array(features), np.array(labels)

train_features, train_labels = extract_features(train_generator)
val_features, val_labels = extract_features(val_generator)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(train_features,
                                                    np.argmax(train_labels, axis=1), test_size=0.2, random_state=42)

# Função para treinar
def train_random_forest(X_train, y_train, X_test, y_test):
    print("\n🚀 Treinando o modelo Random Forest...")
    rf_model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
    rf_model.fit(X_train, y_train)

    # Predições
    y_pred = rf_model.predict(X_test)

    # Avaliação
    accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
    print(f"\n✅ **Acurácia do Random Forest:** {accuracy:.2%}")

# Treinar o modelo
print("\n🚀 Iniciando treinamento do modelo Random Forest...")
rf_model = train_random_forest(X_train, y_train, val_features,
                               np.argmax(val_labels, axis=1))
```

Fonte: Autoria própria (2025).

A Random Forest como ilustrado no algoritmo 4, é um modelo de aprendizado de máquina que é baseado em árvore de decisão. Ele constrói múltiplas árvores e combina seus resultados para obter previsões mais robustas.

3 RESULTADOS

Embora os resultados das CNNs tenham alcançados altas taxas de acurácia no conjunto de treinamento, o seu desempenho no conjunto de validação foi inferior, isso indica *overfitting*. O *Overfitting* ocorre quando um modelo aprende muito bem e rapidamente os padrões do conjunto de treinamento. A Tabela 2 apresenta os valores de acurácia de treinamento e de validação para cada um dos modelos treinados.

Tabela 1: Resultado da acurácia dos treinamentos.

Modelo	Acurácia de Treinamento (%)	Acurácia de Validação (%)
ResNet50	94.51%	73.55%
InceptionV3	98.37%	70.75%
VGG16	98.72%	70.96%
Random Forest	100%	86.45%

Fonte: Autoria própria (2025).

Por outro lado, o modelo baseado em árvore de decisão Random Forest obteve 100% de acurácia no treinamento entretanto teve a maior acurácia na validação, ficando evidente que o modelo teve a melhor capacidade de generalização. Esse resultado sugere que, apesar da complexidade e do alto desempenho das redes neurais no ajuste aos dados de treinamento, um modelo baseado em aprendizado de máquina tradicional pode ser mais eficiente em termos de generalização, dependendo do contexto e da natureza dos dados utilizados. Os resultados das matrizes de confusão para os modelos VGG16, ResNet50 e InceptionV3 foram analisados a fim de avaliar o desempenho dos algoritmos.

Figura 2: Matriz da confusão ResNet50.

Fonte: Autoria própria (2025).

A ResNet50 alcançou uma acurácia de 94,51% no treinamento. No entanto, a acurácia no conjunto de validação foi de 73,55%, o que sugere um possível *overfitting* nos dados de treino. A matriz de confusão da ResNet50, apresentada na Figura 4, mostrou uma distribuição equilibrada entre as classes, com uma taxa de acerto de 42% para a classe 'Outros' e 58% para a classe 'R7'. Esses resultados indicam dificuldades na identificação correta, o que torna o desempenho do modelo insatisfatório.

Figura 3: Matriz da confusão InceptionV3.

Fonte: Autoria própria (2025).

O modelo InceptionV3 apresentou um desempenho excelente no conjunto de treinamento, alcançando uma acurácia de 98,37%. No entanto, a acurácia no conjunto de validação caiu para 70,75%, sugerindo a ocorrência de *overfitting*. A Figura 5 mostra a matriz de confusão, com resultados semelhantes aos da ResNet50, apresentando uma taxa de acerto de 41% para a classe 'Outros' e 59% para a classe 'R7'. A taxa de falsos positivos foi de 59%, enquanto a taxa de falsos negativos foi de 41%. O modelo InceptionV3 também enfrenta dificuldades na distinção entre as classes, especialmente na classificação correta da classe 'Outros'.

Figura 4: Matriz da confusão VGG16.

Fonte: Autoria própria (2025).

O modelo VGG16 apresentou a maior acurácia no treinamento, com 98,72%, e a menor taxa de *overfitting*. No entanto, no conjunto de validação, a acurácia foi de 70,96%, indicando que o modelo não conseguiu manter um bom desempenho em novos exemplos. Esses resultados sugerem que, enquanto os modelos baseados em aprendizado profundo (como ResNet50 e VGG16) tiveram um excelente desempenho no treinamento, a capacidade de generalização ainda precisa ser

aprimorada. A Figura 6 apresenta os resultados do modelo VGG16, que mostrou um desempenho superior na classificação da classe 'R7', com uma taxa de acerto de 67%. No entanto, para a classe 'Outros', a taxa de acerto foi de apenas 37%. Embora o desempenho na identificação da classe 'R7' tenha sido melhor, a taxa de falsos positivos foi de 63%, o que indica que o modelo também não está adequado. Os resultados das CNNs avaliadas indicam que o VGG16 é ligeiramente mais eficaz na classificação do estádio 'R7'. No entanto, todos os modelos enfrentam desafios na classificação da classe 'Outros', com altos índices de falsos positivos. Para mitigar esses problemas, futuras melhorias podem incluir o refinamento dos hiperparâmetros, o uso de técnicas de aumento de dados e ajustes no balanceamento do conjunto de treinamento.

Fonte: Autoria própria (2025).

O modelo Random Forest treinado apresenta um desempenho elevado, com uma acurácia de 100% no conjunto de treinamento esse valor sugere que pode estar sofrendo *overfitting*. Para o conjunto de validação o modelo atingiu 86.45% de acurácia

Na Figura 5, os resultados indicam que o modelo alcançou uma taxa de precisão de 83.82% ao prever instâncias negativas corretamente, a classe 0 na figura representa o “Outros”, enquanto a taxa de falsos positivos foi de 16.18%. Para as instâncias positivas, a taxa de precisão foi de 93.02%, com uma taxa de falsos negativos de 6.98%.

Figura 6: Resultado final do treinamento Random Forest.

Fonte: Autoria própria (2025).

Os resultados apresentados na Figura 6 do modelo Random Forest mostram uma acurácia de 100.00% no treinamento e 86.45% na validação. O relatório de classificação para a validação inclui métricas de precisão, recall e F1-Score para as classes 0 e 1, com valores respectivos de 0.95, 0.82 e 0.88 para a Classe “Outros”, e 0.77, 0.94 e 0.85 para a Classe “R7”. As métricas gerais incluem uma precisão de 0.86 e médias macro e ponderadas de 0.86/0.88/0.87 e 0.88/0.86/0.87, respectivamente. Esses resultados indicam que o modelo tem um bom desempenho geral, embora a precisão seja menor na validação em comparação ao treinamento.

4 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste estudo destacam a importância do treinamento de vários modelos para a tarefa de classificação de imagens. As CNNs apresentaram alta acurácia no treinamento, mas demonstraram dificuldades na generalização. A acurácia de validação variando entre variando entre 70,75% (InceptionV3) e 73,55% (ResNet50). Esse comportamento indica um possível sobre ajuste, onde os modelos memorizam o conjunto de treinamento, mas têm dificuldades ao lidar com novos exemplos. Por outro lado, o modelo Random Forest, treinado com características extraídas da ResNet50, obteve 100% de acurácia no treinamento, mas manteve um desempenho superior na validação (86,45%), indicando uma melhor capacidade de generalização.

Na análise da matriz de confusão confirma essa eficiência, do modelo Random Forest, que foi capaz de manter um equilíbrio entre a precisão e a recall. Para a classe “Outros”, o modelo obteve uma precisão de 95% e um recall de 82%, enquanto para a classe “R7”, os valores foram 77% e 94%, respectivamente. Esses resultados mostram que o modelo teve um desempenho mais consistente ao classificar corretamente os exemplos positivos e negativos.

Dessa forma, conclui-se que, embora as CNNs sejam altamente eficazes para aprendizado profundo, modelos tradicionais como o Random Forest, quando combinados com técnicas de extração de características, podem oferecer um desempenho competitivo, especialmente em termos de generalização. Para estudos futuros, sugere-se a investigação de estratégias para reduzir o sobre ajuste das CNNs, como o uso de técnicas de regularização e aumento de dados, além da experimentação com outras arquiteturas híbridas.

REFERÊNCIAS

Borba, M. da C. *et al.* Gestão no meio agrícola com o apoio da Inteligência Artificial: uma análise da digitalização da agricultura. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 15, n. 3, p. 1-22, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.17765/2176-9168.2022v15n3e9337>. Acessado em: Jan. 2025.

Botelho, F. M. *et al.* Épocas de dessecação nos atributos pós-colheita de grãos de soja. **Agrarian**, v. 15, n. 55, p. e15683-e15683, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.30612/agrarian.v15i55.15683>. Acessado em: Abr. 2025.

Castro, S. T. DE. **Qualidade de sementes de soja dessecadas com diferentes herbicidas nos estádios fenológicos R7.1 e R7.3**. Repositório IF Goiano, 9 maio 2022. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br>. Acessado em: Jan. 2025.

Costa Junior, A. G.; DA Silva, F. S.; Rios, R. **Deep Learning-Based Transfer Learning for Classification of Cassava Disease**. *arXiv preprint arXiv:2502.19351*, 26 fev. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2502.19351>. Acesso em: Set. 2025.

Fehr, W. R.; Caviness, C. E. **Stages of soybean development**. Ames: Iowa State University of Science and Technology, 11 p. 1977.

Lima, J. J. P. *et al.* Dessecação química e épocas de aplicação na qualidade fisiológica de sementes de soja. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 9, p. e10350, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.9-083>. Acessado em: Jan. 2025.

Pereira, T. T. *et al.* Dessecação química para antecipação de colheita em cultivares de soja. **Semina-Ciências Agrárias**, v. 36, p. 2383-2394, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.5433/1679-0359.2015v36n4p2383>. Acesso em: Jan. 2025.

Tessele, V.; Oliveira Junior, M. B. de; Schulz, J. E. Treinamento de rede neurais artificiais para a identificação do momento de dessecação da soja. **Revista Caribeña de Ciencias Sociales**, v. 13, n. 9, p. e4275, 2024. DOI: 10.55905/rcssv13n9-005. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/rcssv13n9-005>. Acessado em: Jan. 2025.

Tessele, V.; Oliveira J., M. B. de. **Desenvolvimento de um Modelo de Detecção de Doenças em Soja com ML.NET: Análise de Performance**. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS (LATINOWARE), 21., 2024, Foz do

Iguaçu/PR. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 428-431. Disponível em: <https://doi.org/10.5753/latinoware.2024.245599>. Acessado em: Set. 2025.

Cho, D. F. *et al.* **Desempenho do Algoritmo de Classificação de Imagens Random Forest para Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo no Cerrado Brasileiro.** Anuário do Instituto de Geociências, v. 44, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.11137/1982-3908_2021_44_37979. Acessado em: Jan. 2025.

Sousa, J. H. S. *et al.* **Aplicação do algoritmo Random Forest para classificação do uso e cobertura da terra na Bacia Hidrográfica do Rio Sucuru utilizando o Google Earth Engine.** 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29150/jhrs.v13.5.p705-715>. Acessado em: Jan. 2025.

Zhao, X. *et al.* A review of convolutional neural networks in computer vision. **Artificial Intelligence Review**, v. 57, n. 99, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10721-6>. Acessado em: Jan. 2025.